

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ СЛОЖНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Саурбаев Р.Ж.

Кандидат филологических наук, профессор кафедры иностранной филологии, Торайгыров университет, Павлодар, Казахстан

Кенжетаетева Г.К.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранной филологии, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,

Астана, Казахстан

Жетписбай А.К.

Кандидат филологических наук, доцент Высшей школы гуманитарных наук НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлана», Павлодар, Казахстан

Омаров Н.Р.

Кандидат филологических наук, доцент Высшей школы гуманитарных наук НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлана», Павлодар, Казахстан

STUDYING THE MORPHOLOGY OF COMPLEX AND DERIVED WORDS IN ENGLISH

Saurbaev R.

Candidate of Philological Sciences, Professor of the Department of Foreign Philology, Toraiyrov University, Pavlodar, Kazakhstan

Kenzhetaeva G.

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Foreign Philology, Eurasian National University L.N. Gumilyov, Astana, Kazakhstan

Zhetpisbay A.

Candidate of Philology, Associate Professor of Higher School of Humanities, NPJSC A. Marghulan Pavlodar Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan

Omarov N.

Candidate of Philology, Associate Professor of Higher School of Humanities, NPJSC A. Marghulan Pavlodar Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье освещаются проблемы современного словообразования в английском языке. По своей структуре сложные и производные слова приспособлены для выражения и передачи образной репрезентации мира: наличие двух или более основ предполагает первоначальную соотносённость с двумя или более референтами, их сопоставление. Сложные и производные слова в современном английском языке служат как средство экономии речи, как способ концентрации информации в компрессивных единицах, а также образность в художественном тексте, выступают как авторские окказионализмы, все эти вопросы отражены в представленной статье.

ABSTRACT

This article highlights the problems of modern word formation in the English language. By their structure, complex and derivative words are adapted for expressing and conveying a figurative representation of the world: the presence of two or more foundations presupposes an initial correlation with two or more referents, their comparison. Complex and derivative words in modern English serve as a means of saving speech, as a way of concentrating information in compressive units, as well as imagery in a literary text, act as author's occasionalisms, all these issues are reflected in the presented article.

Ключевые слова: словосложение, словообразование, производное слово, английский язык, внутренняя морфология, имплицитность, эксплицитность.

Keywords: composition, word formation, derivative word, English, internal morphology, implicitness, explicitness.

Введение

В лексическом составе любого языка мира наличествуют сложные и производные слова. В некоторых языках их сравнительно мало, например, в латыни. Тем не менее, можно утверждать, что словообразование посредством словосложения свойственно большинству языков. Способность языка образовывать сложные слова отражает особенности языковой мира носителя того или иного языка, его национально-культурную специфику.

Материалы и методы

По словообразованию и в частности по словосложению и производным словам написано немало научных трудов и исследований. Эта проблематика была отражена в работах Пашкеева И. Ю., Царева П.В., Арутюнова Н.Д., Карашук П.М., Арнофф М., Хомский Н., Бауэр Л. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Актуальность данного исследования заключается в необходимости исследования словосложения как одного из наиболее продуктивных способов современного

словообразования в языке мира, что диктуется потребностью более углубленного изучения этого языкового явления в ее недостаточной освещении особенностей функционирования сложных слов в художественном авторском тексте; в необходимости изучения способов перевода сложных слов, в том числе авторских окказионализмов, в связи с возрастающими межкультурными связями народов мира. Интерес к изучению сложных и производных слов сохраняется на протяжении уже долгого времени. Еще И.И.Срезневский писал о том, что «в словосложении слов и в образовании выражений всего более, всего разнообразнее высказывается жиздательная сила каждого языка» [8]. Мы считаем наиболее удачные определения данное Мешковым О.Д. так, под сложным словом, по определению Мешкова О.Д., понимается «лексическая единица, образованная из двух и более основ путем сложения и выделяемая в потоке речи на основании своей целью оформленности» [9].

Таким образом, мы считаем, что лексема образованная путем словосложения двух и более основ имеющая общую, единую семантику и структуру и отражающая специфику и картину мира того или иного языка представляет собой сложное слово. Производное же слово, представляет слово, полученное в результате процесса словообразования путем аффиксации. «Производящим (или мотивирующим) словом» является исходное слово, которое является его основой.

В исследовании были использованы следующие методы: сопоставительно-типологический метод; методика сплошной выборки; метод анализа словарных дефиниций; метод семантического анализа; метод компонентного, ассоциативного и дистрибутивного анализа.

Результаты и обсуждение

Характерной особенностью многих производных и сложных слов в английском языке является их способность выражать посредством своей внутренней структуры - семантической или морфологической - некоторые морфологические аспекты, свойственные той или иной (чаще исходной) части речи. рассмотрению этой особенности и способов ее проявления посвящена настоящая статья. в английском языке имеется целый ряд производных и сложных существительных и прилагательных, обладающей временной характеристикой действия. Причем время, выражаемое данными словами, может быть эквивалентным или определенному грамматическому времени английского глагола, или реальному времени. Первый вид временной эквивалентности выражается, как правило, через семантику всего предложения или текста (назовем такое проявление имплицитным), второй вид - посредством сочетания основ с аффиксами, обладающими определенным грамматическим значением (эксплицитное проявление). Следует отметить, что имплицитный временной аспект обнаруживается в ходе трансформации предложения с производным или сложным словом в предложение, в сказуемом которого данная грамматическая временная форма выражается эксплицитно.

Например: *In the country one expects, nothing of people; they are themselves not bringers of gifts (V. Prichett)* - «От людей, живущих в деревне, ожидать нечего: сами они подарков не дарят».

Self-knowledge was turning her into a watcher, a hesitator (J. Updike) - «Самопознание превращало его в человека наблюдающего, колеблющегося».

В данных предложениях имплицитный временной аспект производных слов *bringers (of gift)* - «те, кто дарят», *watcher* - «наблюдающий», *hesitator* - «колеблющийся» эквивалентен грамматическому времени Present Indefinite (...They themselves do not bring gifts; she watches, hesitates).

George was a late-grower both physically and mentally (F. Vickers) - «Джордж как физически, так и умственно развивался с запозданием».

Save for the greying of his hair and a certain thickening of his body, he seems to me remarkably little changed over the years (D. Jil). - «Если не считать того, что его волосы поседели, а сам он потолстел, он как мне кажется почти не изменился, хотя и прошло много времени».

And now he's their puppet for the rest of his life. One sign is revolt, and he will be threatened with exposure - a receiver of stolen diamonds, a financier of kidnapping (H. Macinnes). - «А теперь он стал их марионеткой на всю жизнь. Какое-либо выражение недовольства - и он под угрозой разоблачения, поскольку он прятал краденные бриллианты, финансировал похищение детей».

В приведенных примерах имплицитно выражаемое время сложного слова *late-grower* - «тот, кто растет, развивается с запозданием» и производных слов “*greying*” - «поседение», *thickening* - «появление полноты», *receiver* - «тот, кто укрывает, принимает», *financier* - «тот, кто финансирует» эквивалентно грамматическому времени Past Indefinite (*George grew late; Save for the fact that his hair became grey, his body thickened...; He received stolen diamonds, financed kidnapping*).

There was a timid knock on the door which separated the two offices, and in an unnecessarily loud and infuriated voice Alfred commanded the knocker to enter (T. Caldwell) - «Раздался робкий стук в дверь, разделяющую два конторских помещения, и Альфред неоправданно громким и рассерженным голосом приказал тому, кто стучал, войти».

The woman advanced on the shouters, a fist raised (A. Hailey) - «Женщина приблизилась к кричащим людям с поднятым кулаком».

At his door he looked up and down the road. There was no apparent watcher, but the lights of the car opposite the police station still shone through the rain (G. Greene) - У двери своего дома он посмотрел на дорогу в обоих направлениях. Явного наблюдателя не было, но все еще горели фары автомобиля, стоявшего у полицейского участка».

В данных предложениях временной аспект производных слов *knocker* - «тот, кто стучит», *watcher* - «тот, кто наблюдает» эквивалентен грамматическому времени Past Continuous (...*Alfred commanded the person who was knocking on the*

door...; *The woman advanced on the people who were shouting...; ...Nobody was watching...*

*She thought about her previous **runnings-away** from home (A. Sillitoe)* – «Она подумала о своих предыдущих побегах из родного дома...»

В этом предложении время совершения действия, имплицитно выраженное в сложном слове *runnings-away* – «побеги» эквивалентно грамматическому времени Past Perfect (*She thought about the fact that she had run away from home...*).

Here we have a madam whose idea was kill the first comer (P. Ustinov). – «Вот сумасшедший, который намеревался убить первого, кто придет».

В приведенном примере имплицитный временной аспект производного слова *comer* – тот, кто приходит эквивалентен грамматическому времени Future Indefinite (*...to kill the one who will come first*). В процессе перевода сложное слово *the first comer* переводится на русский язык синтаксической конструкцией «тот, кто придет», сложно-подчиненным изъяснительным придаточным предложением.

Характеризуя наличие у производных и сложных слов временного аспекта, имплицитно выраженного мотивированной глагольной основой, следует отметить, что тот или иной временной аспект может или совпадать с грамматическим временем сказуемого предложения (*...they are themselves not bringers of gifts; George was a late-grower...*), или чаще совпадать *Save for the fact that his hair became grey, his body thickened, he seems to me remarkably little changed over the years* грамматическим временем сказуемого предложения является Present Indefinite, а временным аспектом производных слов *greying, thickening* – Past Indefinite, в предложении *The woman advanced on the shouters, a fist raised* время сказуемого предложения Past Indefinite, а временной аспект производного слова *shouters* Past Continues. В рамках перевода с английского языка на русский язык мы наблюдаем, что английские сложные слова окказионализмы *the knocker, the shouters* переводятся причастием стучащие, кричащие. Эксплицитное проявление временных характеристик в исследуемых словах наблюдается в ряде словообразовательных моделей, выражающих время через отношения к какому-либо событию или явлению (модели *prep. + N, post- + N*) или же безотносительно к событиям или явлению (модель *ex- + N*). непосредственным указателем характера времени в данных моделях служат префиксы *pre-* («пред-»), *post-* («после-»), *ex-* («после-, экс-»). Время, выражаемое подобными производными, носят не грамматический, а реальный характер. Например:

*He was born in **pre-Nazi** Berlin and came to New York City when he was ten (B. Woodward)* – «Он родился в Берлине еще до прихода к власти нацистов и переехал в Нью-Йорк, когда ему было десять лет».

***Pre-match** tension would go after he had warmed up. (P. Brennan)* – «Напряжение, которое он ощущал до начала матча, обычно проходило после разминки».

*He had missed the **post-beach** drinkers... (R. Levine)* – «Ему не удалось встретить тех людей, которые обычно выпивали после посещения пляжа...».

***Ex-husband, ex-airman** Willie drove well (I. Shaw)* – «Бывший муж и бывший летчик Вилли хорошо управляли автомобилем».

*The face of the **ex-policeman** was expressionless (A. Hailey)* – «Лицо бывшего полицейского ничего не выражало».

Заканчивая рассмотрение временного аспекта, наблюдаемого у ряда производных и сложных существительных и прилагательных, отметим, что данный аспект является дополнительным к временному аспекту, выражаемому сказуемым предложением; он делает временную характеристику предложения более разнообразной и таким образом уточняет и обогащает выражаемую подобным предложением мысль.

Большую группу в английском языке составляют производные и сложные существительные и прилагательные, способные выражать пассив [10, 121-154]. При этом пассив, как и время, может выражаться или имплицитно, или эксплицитно. Имплицитная форма выражения пассива имеет место в основном в сложных словах, одним из компонентов которых является причастие II (модели *N + PII, Adv + PII, PII + Adv*). Например:

*The **California-based** club had achieved a national reputation for skill and dedication in fights to preserve what remained of the natural unspoiled beauty of America (A. Hailey)*. – «Клуб в Калифорнии известен по всей стране благодаря упорной и успешной борьбе за сохранение всего того, что осталось еще нетронутым в природной красоте Америки».

*He rubbed his **water-reddened** hands over his face (D. Uhnak)* – «Он потер лицо покрасневшими от воды руками».

*Merton stood near the window, a tall thin figure wearing black trousers, a brown cardigan and **well-polished, laced-up** boots (A. Sillitoe)* – «Мертон стоял у окна: высокий, худощавый, в черных брюках, коричневом джемпере и начищенных, зашнурованных ботинках».

В сложных словах *California-based* – «находящийся в Калифорнии», *water-reddened* – «покрасневший от воды», *well-polished* – «хорошо начищенный», *laced-up* – «зашнурованный» имплицитно выражена пассивная форма глагола. Пассивный характер данных прилагательных определяется прежде всего пассивным значением причастия II. Возможна также трансформация сочетаний со сложным прилагательным в сочетания, в которых форма пассива выражается эксплицитно – обычными грамматическими формами (*California-based club = club that is based in California; water-reddened hands = hands that are reddened with water; well-polished boots = boots that are polished well; laced-up boots = boots that are laced up*). В данных примерах художественных произведений авторы используют окказионализмы *water-reddened hands*,

laced-up boots для концентрации информации в емких структурно-семантических единицах словосложения, которые сокращают и избегают употребления громоздких синтаксических конструкций.

Эксплицитная форма выражения пассива обнаруживается в субстантивированных причастиях II, а также в словообразовательных моделях V + -ee, V + -able.

Например: *And now after some years in Germany of being the hunter, he was beginning to feel he was one of the hunted* (H. Macinnes) – «После того как в Германии он сам был охотником в течении ряда лет, теперь у него появилось ощущение, что за ним охотятся».

In business you sometimes were the pusher and sometimes the pushee (I. Shaw). – «В деле вы были иногда тем, кто толкает, а иногда тем, кого толкают».

And Jack was so easy, so devoted, so manipulateable (R. Levine). – «С Джеком было так легко общаться: он был таким преданным, таким управляемым».

In September the apartment was not finished, but it was quite livable (J. Sussan) – «В сентябре ремонт квартиры был еще незакончен, но в ней уже можно было жить».

Существительное *the hunted* – «тот, за кем охотятся» представляет собой субстантивированное причастие II, в котором содержится явное указание на пассивную форму исходного глагола. В производных словах *the pushee* – «тот, кого толкают», *manipulateable* – «тот, кем управляют», *livable* – «пригодный для жилья» эксплицитное выражение пассива обеспечивается благодаря грамматическому значению суффиксов -ee, -able.

Наличие пассивной формы в ряде производных и сложных существительных и прилагательных имеет место при активной форме сказуемого предложения, в котором употреблены эти слова.

Таким образом, данная пассивная форма, как и рассмотренный выше временной аспект, является дополнительной грамматической характеристикой предложения, направленной на уточнение и обогащение его смыслового содержания.

В английском языке встречаются производные существительные и прилагательные, способные выражать модальность [11, с.81]. Причем модальность в таких производных может проявляться как имплицитно, так и эксплицитно. Проиллюстрируем имплицитное выражение модальности с помощью следующих примеров:

One of Wes's finest qualities is his easy, Southern-soft manner of gathering information. he is a good listener, and people tell him more than they intend (D. Uhnak) – «Одним из лучших качеств Веца является его непринужденная, свойственная южанам манера получения информации. Он умеет слушать собеседника, и тот говорит больше, чем хотел бы сказать».

Sitting erect, waiting, she again despised the whole idea of the trip, with its enforced togetherness (I. Wallace) – «Она сидела выпрямившись во время

ожидания и снова почувствовала отвращение к этой поездке, вынуждавшей ее быть вместе со всеми».

В производных словах *listener* – «тот, кто слушает», *togetherness* – «совместное пребывание» модальность раскрывается посредством трансформации предложений с этим производными в предложения, в которых модальность выражается эксплицитно (*He is a good listener.. = He can listen to people well...; with its enforced togetherness = ...that they all should (must) be together*).

Эксплицитное выражение модальности имеет место в производных, образованных по модели V (N) + -able. Например:

Out had gone Caroline's rugs, draperies, cushions, piled on unsittable couches ((H. Macinnes) – «Коврики, занавески, подушки Каролины были вынесены наружу и свалены в кучу на кушетки, непригодные для сидения».

В производном слове *unsittable* – «непригодный для сидения» модальность выражается сочетанием глагольной основы и суффикса -able, обладающего грамматическим значением как пассива, так и модальность, а также как авторский окказионализм в стилистических и целях экономии речевых усилий.

Заметим, что подобно выражению временного аспекта и пассива, имплицитное и эксплицитное выражение модальности и производных существительных и прилагательных является дополнительной грамматической характеристикой предложения, в котором они употребляются (поскольку в сказуемом такого предложения модальность обычно отсутствует).

Мы рассмотрели группу производных и сложных существительных и прилагательных, способных выражать (эксплицитно или имплицитно) некоторые грамматические характеристики глагола: временной аспект, пассив, модальность. Наряду с этими группами в английском языке имеются производные и сложные прилагательные, во внутренней структуре которых проявляются морфологические характеристики существительного, прежде всего множественного числа. Данная форма выражается как правило, имплицитно. Например:

The house was large, but was servantless now, and desolate (D. Lawrence) – «Дом был большой, но сейчас в нем не было прислуги (слуг), и он был заброшен».

Ann's hair was limp and string-like (I. Merdoch). – «Волосы Анны были мягкими, похожими на веревочки».

В составе рассматриваемых слов *servantless* – «без слуг, без прислуги», *string-like* – «похожий на веревочки» исходные существительные *servant*, *string* выражают множественность обозначаемых ими людей (предметов). Подобная множественность выявляется на основании семантики предложений, в которых они употреблены (в доме не было слуг, а не слуги; волосы похожи на веревочки, а не веревочку).

The factory was a long, red-bricked and straight-windowed building (Sillitoe) – «Фабрика

представляла собой длинное здание из красного кирпича с прямыми окнами...».

*Esther locked the door of the **mirror-lined** room.* (M. Loss) – «Эстер заперла дверь комнаты с поставленными в ряд зеркалами».

В сложных словах *straight-windowed* – «с прямыми окнами», *mirror-lined* – «с поставленными в ряд зеркалами», исходные существительные *window*, *mirror* имплицитно выражают множественное число (с прямыми окнами, а не с прямым окном; с поставленными в ряд зеркалами, а не зеркалом).

В английском языке имеет место также непосредственное употребление в составе слова (как правило, сложного) морфологической формы одной из исходных частей речи, оформленной аффиксами, которые диктуют смысловым заданием предложения или текста. Данная особенность характерна прежде всего для сложных прилагательных, в которых употребляются морфологические формы степеней сравнения. Например:

*On all three he had changed the most. In a short time he had become **balder**, **plumber** and **old-looking*** (R. Livine) – «из трех друзей он изменился больше всех. За короткое время он полысел, потолстел и выглядел постаревшим».

*She was a trifle taller and **bigger-boned** than the average girl of her class* (J. Priestley) – «она была намного выше и крупнее средней девушки ее круга».

*One of the most deeply familiar and **longest-loved** of human faces looked at him* (S. Beilow) – «Одно из очень знакомых и давно любимых лиц смотрело на него».

*Stephen's exhibition closed on the last day of November. To his surprise two of the **highest-priced** pictures were sold to an agent during the final week of the show* (A. Cronin) – «Выставка Стивена закрылась в последний день ноября. К его удивлению две из самых дорогостоящих картин были проданы агенту в последнюю неделю выставки».

*The little Volkswagen was the fourth **largest-selling** car in America in 1969* (H. Robbins) – «Маленький фольксваген был четвертым среди автомобилей с очень хорошим сбытом в Америке в 1969 году».

В первом примере выражается сравнение человека с его друзьями по внешним признакам. Употребление качественных прилагательных *bald* и *plump* в сравнительной степени (для выражения более высокой степени качества) влечет за собой необходимость употребления этой же степени сравнения и у сложных прилагательного *old-looking* (также обозначающего качество человека). Поэтому компоненты *old-* (от качественного прилагательного *old*) получает морфологическое оформление сравнительной степени. То же самое наблюдается во втором и третьем примерах (*taller*, *bigger-boned*); *the most deeply familiar – longest-loved*). В четвертом и пятом примерах употребление превосходной степени в составе сложного диктуется скорее смысловыми потребностями организации предложения.

Подобные морфологические изменения могут иметь место и у сложных слов, обладающих идиоматичностью. Например:

*So Lola was happy to be the **best-minded** girl in town* (F. Forsyth) – «Поэтому Лола была довольно тем, что считалась самой благожелательной девушкой в городе».

*She was a fine woman. Old Swan used to say that when she was a girl she was **better-looking** than Louise* (S. Maugham) – «Она была изящной женщиной. Старый Свон обычно говорил, что, когда она была девушкой, она была красивее Луизы».

В данных примерах смысловые потребности организации предложений настоятельно диктуют употребление идиоматических сложных слов *good-minded* – «благожелательный», *good-looking* «красивый» в превосходной и сравнительной степени.

Итак, рассмотренные в статье примеры свидетельствуют о способности ряда производных и сложных слов в современном английском языке проявлять в своей внутренней структуре морфологические характеристики тех или иных частей речи. При этом в различных словообразовательных моделях данная способность выражается по-разному: 1) через семантику предложения или текста, включающего производные и сложные слова; 2) посредством структурно-семантических особенностей данных слов (благодаря наличию в их составе аффиксов с определенным грамматическим значением); 3) путем употребления морфологической формы одной из исходных частей речи в составе сложного слова.

Выводы

Таким образом, нами были рассмотрены современные способы словосложения и словообразования, что диктуется необходимостью экономии речевых усилий, фактором образования неологизмов, а также рассмотрение словообразовательных моделей через призму семантики собственно предложения и текста, а также использования морфологических форм для исходной модели слова в процессе словосложения. Изучение сложных слов в контексте художественной речи, т.е. ограниченное рамками произведения, позволяет определить значимость сложных слов, особенно слов с метафорическим значением, в передаче идей произведения, его ключевых образов и способов перевода с языка оригинала на переводимый язык.

Литература

1. Пашкеева, И.Ю. Сложные слова в англоязычных художественных текстах и их перевод на русский язык. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 175 с.
2. Царев, П.В. Продуктивное именное словообразование в современном английском языке. М.: Изд-во МГУ, 1984. 225 с.
3. Арутюнова, Н.Д. Проблемы морфологии и словообразования. М.: Языки славянских культур, 2007. 288с.
4. Каращук, П.М. Словообразование английского языка. М., 1977. 303 с.

5. Aronoff, M. Word Formation in Generative Grammar. London; Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1981. 134 p.
6. Chomsky, N. Remarks on Nominalization // Readings in Transformational Grammar. Waltham, Mass., 1970. P. 184-221
7. Bauer, L. English Word Formation. Cambridge. CUP, 1983. 311 p.
8. Срезневский, И.И. Невоструев К.И. - СПб. Имп. акад. Наук, 1876. - 400с.
9. Мешков, О.Д. Словообразование современного английского языка. - Москва: Наука, 1976. - 245 с
10. Медведева, Л.А. Номинативы пассивного значения в современном английском языке// Номинализация в современном английском языке. – Киев, 1982.
11. Архипов, И.К. Семантика деадъективных производных слов английского языка//Особенности словообразования в терминосистемах и литературной норме. Владивосток, 1983.